

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: КІР

В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація. Разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні МОЗ відповідає на найбільш поширені питання про кір.

Епідеміологія

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні 5–6 років. Головна причина — низьке охоплення щепленнями проти кору. До цього призвела нестача вакцин у 2009–2015 роках, а також антинаукові міфи, які суперечать доказовій медицині. У 2016 році менше від 50% українських дітей були вакциновані проти кору згідно з національним календарем щеплень. І хоча вже 2017 року рівень охоплення імунізацією суттєво зріс (93,3% дітей 1 року та 90,7% дітей 6 років отримали вакцину від кору відповідно до календаря), залишається велика частка дітей, які пропустили планові щеплення в попередні роки. Це означає, що незважаючи на те, що в останні кілька років рівень вакцинації в Україні виріс, все одно він є недостатнім і створює сприятливі умови для поширення кору. Адже, як мінімум, 95% дітей повинні мати щеплення для того, щоб вірус не поширювався. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби захистити якомога більше дітей і запобігти епідемії.

З початку спалаху до березня 2019 року на кір в Україні захворіли 80 тисяч людей. З 2017 року внаслідок кору померла 31 людина. За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей внаслідок нього. А з 28 грудня 2018 р. до 22 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 24 042 людини — 10 588 дорослих та 13 454 дитини. Загалом цього року померло вже десятеро людей. У 2018 році найбільша кількість захворілих була у Львівській області (11 873), Івано-Франківській (5 617), Закарпатській (4 733), Тернопільській (3 658), Вінницькій (3 422) та Чернівецькій (3 384).

Хоча серед захворілих багато дорослих, найбільше на кір хворіють діти. Ризик збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно вакциновані за календарем щеплень.

Серед захворілих на кір були повністю вакциновані. Чому? Імовірність захворіти після щеплення існує, адже жодна вакцина не може дати 100% захисту від захворювання. У 3–5% людей не формується імунітет після вакцинації. Окрім того, деякі відомості в довідках про щеплення можуть не відповідати дійсності. До того ж, захворіти можуть ті, кому ввели вакцину, яка зберігалася за неналежної температури і втратила свої властивості.

Проте навіть якщо щеплена людина захворіє, хвороба буде мати значно легший перебіг, без серйозних ускладнень. Ті ж, у кого організм не відповів на вакцину, повинні бути захищені колективним імунітетом, який можна досягнути високим рівнем охоплення щепленнями.

Етіопатогенез

Morbillivirus — вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Кір — одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом, коли людина кашляє або чхає.

Кір — одна з головних причин дитячої смертності в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі 30—40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини. У 2015 році внаслідок цього захворювання померли понад 134 тисячі людей у світі.

Клінічний перебіг та лікування

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг. Інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос (діарея) та блювота. На 4—5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба може тривати більше ніж місяць.

Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Хворі на кір тривалий час є заразними. Усі діти та дорослі, які не робили щеплення, під загрозою. На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Невакциновані медичні працівники найбільше наражаються на ризик захворіти.

Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти вакцинацією.

Вакцинація проти кору

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає невразливим до захворювання. Дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» НЕ захищають від кору! Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — вводять другу дозу вакцини.

Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі. Щонайменше в п'яти регіонах світу кір має бути повністю викоринений до 2020 року — таку стратегічну мету проголосила ВООЗ. За її рекомендацією принаймні 95% населення мають бути щеплені двома дозами вакцини КПК. Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн й Україна.

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору.

До 2009 року принаймні 94% українських дітей одного року мали планові щеплення та понад 95% шестирічних дітей отримували другу дозу, тому випадків кору не було. У 2018 року в Україні 91% дітей одного року отримали першу дозу вакцини від кору, та 89,5% дітей 6 років — другу дозу вакцини вчасно. Це набагато краще, ніж, наприклад, 2016 року, коли лише 45,5% дітей одного року були щеплені від кору вчасно. Проте цього недостатньо, щоб надійно захистити людей від інфекцій. Як мінімум, 95% мають отримати обидві дози вакцини для того, щоб вірус не поширювався і можна було уникнути госпіталізації та смерті.

До того ж, залишається частка дітей, які пропустили свої щеплення за графіком в минулі роки, і їм також потрібно ввести вакцину. У 2018 році частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 57%. А частка дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 46%.

У 2018 році найнижчі рівні планового щеплення дітей одного року були в таких областях: Івано-Франківська (78.9%), Харківська (80.8%), Закарпатська (84.8%), Одеська (84.8%), Рівненська (84.8%), Черкаська (87.5%), Київська (87.9%) та Львівська (89.9%).

А найнижчі рівні охоплення плановим щепленням шестирічних дітей були в Івано-Франківській (69.6%), Київській (81.1%), Харківській (82.2%), Львівській (83.2%), Запорізькій (83.3%), Одеській (85.6%), Закарпатській (86.9%), Чернівецькій (88.1%) та Чернігівській областях (88.9%).

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Вакцини КПК містять живі атенуйовані (штучно ослаблені) віруси кору, паротиту і краснухи. Наразі в Україну для щеплень КПК постачають:

- Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгія), рекомендована ВООЗ;
- «М-М-Р II»/М-М-Р II виробництва Merck & Co., Inc. (США), схвалена державним Управлінням продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA).

Більша кількість постачальників дозволяє країні уникнути нестачі у разі дефіциту продукту від одного виробника. Це особливо важливо під час спалаху хвороби. Вакцина КПК зареєстрована в Україні й може закуповуватися приватними клініками. МОЗ не регулює, які вакцини і в якому обсязі завозити постачальникам на приватний ринок України.

Вакцини від кору входять до календаря щеплень, за угодою з МОЗ, за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МОЗ України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті у свою чергу — державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення. Для дітей до 18 років вакцинація від кору в Україні є безкоштовною. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ про проведення безкоштовної імунізації дорослих, які належать до груп ризику: медиків, освітян, студентів, поліції, військових, учасників Операції об'єднаних сил.

Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, потрібно звернутися до лікаря і якнайшвидше надолужити пропущені щеплення КПК. У таких випадках і здійснюється вакцинація контактних осіб (наказ МОЗ України №595 від 16 вересня 2011), що також відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таким чином імунна система починає «бігти наввипередки» з вірусом, виробляючи антитіла. Що швидше зроблено вакцинацію, то вищою є імовірність уникнути хвороби чи принаймні полегшити її перебіг. Якщо людина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію протягом перших 72 годин. Пізнішу вакцинацію також рекомендовано, проте її ефективність вже буде не такою високою. У деяких випадках також показане введення імуноглобуліну.

Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості було достатньо для проведення щеплень¹.

Захист від кору потрібний, якщо:

- Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.
- Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення — негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
- Дитині 6 років — це час іти на планову ревакцинацію КПК.
- Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
- Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.
- Ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.
- Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору.

Якщо батьки вказують на те, що записи про щеплення їхньої дитини є неправдивими, та/або не пам'ятають, які із записаних у довідці дитини щеплень робили насправді, їм треба звернутися до медичного закладу і зробити дитині щеплення. Додаткове щеплення від кору НЕ шкодить дитині, а навпаки — посилює захист.

Вакцинуватися від кору в сезон грипу можна. Якщо дитина або дорослий почуваються добре, немає жодних причин відкладати щеплення від кору через те, що в країні грип. Попри поширений міф вакцинація не послаблює і не перевантажує імунну систему. За світовими стандартами застуди з температурою до 38,0°C–38,5°C не є протипоказанням до вакцинації від кору. Навіть більше, вакцинуватися від кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла.

За результатами наукових досліджень окремих випадків бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції після щеплення (0–30 днів, 31–60 днів і 61–90 днів), було встановлено, що вакцина КПК не підвищує ризики цих інфекцій, не «перевантажує» імунну систему, не послаблює захист організму в цілому. Так, твердження, що вакцинуватися проти кору під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ небезпечно, є необґрунтованим та не відповідає дійсності.

Колективний імунітет потрібен нам усім. Віруси не знають кордонів. Однак навіть якщо кір завезено з іншої країни, то в середовищі, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує так званий колективний імунітет.

¹ Але під час зміни міністра охорони здоров'я в деяких областях України (зокрема, у центральних поліклініках міста Харкова) вакцин не було тривалий час. Рекомендація "Якщо в кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до керівника медзакладу. Якщо він не може надати необхідну інформацію, зверніться до департаменту/управління охорони здоров'я у вашій області. За розподіл вакцин у межах області відповідає місцева влада" не працювала - примітка інституту.

Протипоказання до вакцинації КПК

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38°C. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується:

- Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°C.
- Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).
- Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).
- Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

У разі виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипоказання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській /обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

Більшість із протипоказань — лише тимчасові. Це означає, що захистити дитину можна буде вже зовсім скоро. Важливо, щоб батьки не відклали щеплення КПК на довгий час, позбавляючи дитину захисту від кору, а також не відклали щеплення після тимчасових протипоказань на невиправдано довгий час.

Після гострих захворювань щеплення можна робити відразу після одужання. Так само після операції: не потрібно чекати, наприклад, місяць — щеплення можна робити щойно дитина почувається добре після хірургічного втручання. До речі, не слід відмовлятися від вакцинації живою вакциною і перед ним: якщо дитина почувається добре, відкласти щеплення КПК немає сенсу.

Якщо дитина контактувала з хворим на кір

У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря. Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію проти кору протягом перших 72 годин. У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

Якщо в дитини немає жодного щеплення від кору, їй необхідно ввести одну дозу вакцини в перші три доби після контакту. Якщо минуло понад 72 години, все одно потрібно провести вакцинацію КПК без відтермінування на пізніший час!

Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, якомога раніше, оптимально у перші 6 діб після контакту, їй необхідно провести профілактику імуноглобуліном. Пізніша імунопрофілактика буде менш ефективною, але може полегшити тяжкість перебігу кору.

Якщо дитина щеплена раніше лише одноразово, їй необхідно ввести другу дозу незалежно від віку, але не раніше, ніж через один місяць від попередньої дози КПК.

Якщо у вашої дитини є дві дози вакцини, вона захищена.

Коли є сенс не допускати дітей до школи через кір

Обмежувальні заходи мають сенс, якщо час використано для вакцинації незахищених дітей, а обмеження тривають стільки, скільки триває хвороба. Для кору це 21 день після виявлення захворювання: стільки максимально триває інкубаційний період (тобто лише через 21 день після останнього контакту з хворим достеменно відомо, хто захворів, а хто ні, й можна запобігти подальшому зараженню).

Закриття шкіл або дитячих садків на такий тривалий час може суттєво порушити освітній процес для тисяч дітей, а батьки потребуватимуть відпустки для догляду за ними, що вплине на місцеву економіку та сімейні доходи.

Найефективнішим захистом від кору є вчасна вакцинація. Тому, якщо в школі зафіксували кір, а дитина не вакцинована, їй негайно потрібно зробити щеплення.

Нещеплені діти не мають допускатися до відвідування навчальних закладів.

Дітям, які мають хронічні захворювання, вакцина необхідна

Існує міф, що наявність у дитини бронхіальної астми, цукрового діабету чи інших хронічних захворювань є протипоказанням до вакцинації. Проте насправді такі малюки потребують щеплення в першу чергу, адже ризик зараження кором і розвитку серйозних ускладнень після хвороби для них значно вищий.

Порадьтеся щодо вакцинації КПК зі своїм лікарем або медичною сестрою

Щоб прийняти інформоване рішення про вакцинацію, поговоріть з лікарем. Підготуйтеся до консультації та складіть список питань, що вас турбують. Лікар розкаже про вакцину, можливі реакції організму на щеплення та порадить, як користуватися жарознижувальними препаратами, якщо в дитини підвищиться температура. Дізнайтеся, у якому випадку слід звернутися до лікаря та коли потрібно робити наступне щеплення.

Скажіть лікарю, якщо:

- вам здається, що дитина хвора;
- у дитини є алергія на ліки або їжу;
- раніше в дитини була сильна реакція на щеплення;
- у дитини є серйозні захворювання серця, легень, нирок тощо;
- у дитини були судоми;
- дитина приймає якісь ліки;
- дитина проходила курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримувала стероїди або ліки, що пригнічують імунітет;
- з моменту останнього щеплення минуло менше, ніж 4 тижні.

Якщо не довіряєте своєму лікарю, знайдіть того медичного працівника, з яким будуть почуватись спокійно і впевнено.

Стежте, щоб вакцини вводили правильно

Вакцину ніколи не колють у сідницю. Якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, вона може втратити свої властивості. Якщо зачепити голкою сідничний нерв, це може призвести до больового синдрому та інших порушень.

Зауважте, що:

- дітям до трьох років укол роблять у передню поверхню стегна;
- дорослішим дітям укол роблять у плече.

Після щеплення спостерігайте за дитиною

Не йдіть з поліклініки одразу після щеплення. Залишіться на 20—30 хвилин, щоб лікар міг побачити, що в дитини немає реакції негайного типу на вакцину. Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін'єкції, підвищення температури — це нормальна реакція дитини на щеплення. Ці симптоми — ознака того, що вакцина діє та організм дитини формує імунітет. Вони зазвичай самі минають за кілька днів. Якщо підвищена температура турбує дитину, ви можете дати їй жарознижувальне — відповідно до порад вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Зверніться до лікаря, якщо:

- у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними препаратами;
 - дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
 - дитина млява, дуже зблідла;
 - дитина відмовляється від води та їжі, блює;
 - дитина виражено занепокоєна, довго плаче.
-

Ризики відмови від вакцинації

Якщо невакцинована дитина заразиться і перехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет проти цього захворювання. Однак кір має тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір довго залишаються заразними, їх потрібно ізолювати на тривалий час. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії, проте ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, аніж ризик проявів після щеплення.

З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон. Обчисліть самі:

...вакцинація є законним правом кожного з нас на захист від кору — захворювання, яке може призвести до ускладнень або смерті...

Що робить МОЗ для того, щоб зупинити спалах кору

Починаючи з серпня 2017 року, МОЗ вживає таких заходів для запобігання поширенню хвороби:

- вакцинація дітей, які пропустили першу або другу дозу вакцини КПК відповідно до календаря щеплень на додаток до поточної планової імунізації;
- зустрічі з місцевими органами влади для координації роботи з реагування на спалах кору;
- тренінги для медичних працівників, педагогів та місцевих керівників;
- моніторингові візити до регіонів із залученням фахівців міжнародних організацій.

З 2017 року працює Оперативний штаб з реагування на ситуацію з кором в Україні при МОЗ. З вересня 2017 впроваджуються посилені заходи імунізації дітей, які раніше не отримували щеплення від кору, — на додаток до планової вакцинації дітей відповідно до національного календаря щеплень. У січні 2019 року МОЗ України ініціював надзвичайні заходи із захисту дітей від кору у Львівській області. Вона найбільше постраждала внаслідок поширення хвороби: 2018 року тут захворіли близько 12 тисяч людей. Серед захворілих понад 7 тисяч взагалі не мали щеплення від кору, а інші отримали лише одну дозу вакцини КПК із необхідних двох. Саме тому надзвичайні заходи із захисту людей від кору починаються зі Львівщини. Ці заходи ініціював МОЗ, бо цей регіон є «лідером» за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір і одним із антилідерів за рівнем охоплення щепленнями.

Матеріал підготовлено спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Джерела:

1. [Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе // МОЗ України. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/spalah-koru-v-ukraini-scho-treba-znati-pro-hvorobu-i-jak-zahistiti-sebe>]
2. [Відповіді на поширені питання про кір // МОЗ України, 04 березня 2019. URL: <https://moz.gov.ua/article/immunization/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-kir>]
3. [Відповіді на поширені питання про вакцинацію від кору // МОЗ України, 07 березня 2019. URL: <https://moz.gov.ua/article/immunization/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-vakcinaciju-proti-koru>]

Українською: [Епідеміологічні зведення України: Кір. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051471>]

Ключові слова: кір, епідеміологія, профілактика, вакцина КПК.

In English: [Epidemiological reports of Ukraine: Measles. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051471> (ukr.)]

Keywords: measles, epidemiology, prevention, vaccine MMR.